

Bericht

Horw, 28. September 2022

BLE – Bidirektionales Laden für Elektromobile

Impressum

Auftraggeber	Solar Manager AG Andreas Kuhn Schlyffistäg 36 5630 Muri	
Auftragnehmer	Hochschule Luzern Technik & Architektur Institut für Gebäudetechnik und Energie IGE Technikumstrasse 21 CH-6048 Horw	
Autor	Roger Buser	Hochschule Luzern
Co-Autoren	Joel Pfister Lukas Blümli	Hochschule Luzern Hochschule Luzern
Redaktionsmitglied	Olivier Steiger Carina Gubler	Hochschule Luzern Hochschule Luzern
Verteiler	Innosuisse Dr. Peter Morf Andreas Kuhn	Innosuisse HTZ Solar Manager AG
SAP-Nr.	1122573-00	
Dateiname	BLE Bericht Bidirektionales Laden für E-Mobile 2022.10.01.docx	

Management Summary

Im vorliegenden Forschungsprojekt wurde erkannt, dass es in vielerlei Hinsicht gewinnbringend ist, ein Elektromobil mit einer bidirektionalen Ladesäule an ein Gebäude anzuschliessen. Die Voraussetzungen technischer Natur sind heute vorhanden, die Hürden für die Anschaffung sind aber aktuell immer noch hoch. Aktuell (August 2022) existiert nur eine kleine Auswahl an tauglichen E-Mobilen von Nissan, Mitsubishi, Honda, Citroen und Peugeot. Auch die Investitionskosten für die massiv teurere DC-Ladeinfrastruktur sind noch ein Hinderungsgrund. Zudem bedingt das Einbinden an ein bestehendes oder neues Gebäude ein intelligentes Energiemanagement-System (Eigenverbrauchsoptimierung), um auch eine Rendite einzufahren. Das EMS-Gerät sollte aber bei Prosumer-Gebäuden (Verbraucher und Erzeuger mit erneuerbaren Energien, wie z.B. PV-Anlagen) i.d.R. bereits vorhanden sein.

Die Untersuchung hat gezeigt, welche Einstellungen und Kosten Nutzer und Ladestationshersteller bereit sind vorzunehmen, resp. zu bezahlen. Grundsätzlich sollen nur wenige Einstellungen eigenständig vorgenommen werden, was mit einer intuitiven Bedienung einhergeht. Die Restladung des E-Mobiles soll einen Default-Wert haben, aber auch verändert werden können. Nebst vielen anderen, teils sehr heterogenen Antworten ist der Wunsch gross, möglichst keine Netzeinspeisung zu generieren. Die Autarkie ist in Anbetracht der Ankündigung von Stromlücken im Winter ein weiterer treibender Faktor.

Um das EMS-Gerät wirksam einzubinden, bedarf es auch zusätzlicher Elektroinstallationen. Diese beziehen sich vor allem auf die bidirektionale Ladestation. Zudem sind 2-3 zusätzliche Elektrozähler erforderlich. Die Elektrozähler werden gebraucht um die Werte der Netzeinspeisung, der Ladestation und der PV-Anlage auszulesen.

Die Umsetzung mit dem Solar Manager konnte perfekt umgesetzt werden und ist in der neuen Version der App bereits eingepflegt. Die Applikation ist für dieses Szenario bereits in über 17 Anlagen in Betrieb.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	5
1. Einführung	6
1.1. Ausgangslage	6
1.2. Begriffsbestimmung V2X.....	6
1.3. Projektziele	8
2. Bedürfnisanalyse	8
2.1. Befragungen zur Erhebung der Nutzerbedürfnisse	8
2.2. Befragung «Ladestationshersteller»	9
2.2.1. Teilnehmende.....	9
2.2.2. Ergebnisse	10
2.2.3. Fazit.....	11
2.3. Befragung «E-Mobil Nutzer».....	11
2.3.1. Teilnehmende.....	11
2.3.2. Ergebnisse	11
2.3.3. Fazit.....	12
2.4. Gesamtfazit der Umfragen	12
3. Problemstellungen	13
4. Excel-Tool zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit.....	14
4.1. Zweck des Tools	14
4.2. Erkenntnisse.....	15
5. Praktische Umsetzung	16
6. Testphase und Projektabschluss	18
6.1. Testphase im GEE Live Labor.....	18
6.1.1. Use-Cases.....	19
6.1.2. Messzeitraum	20
6.1.3. Messresultate	20
6.1.4. Interpretation der Ergebnisse.....	21
6.2. Austesten der Benutzeroberfläche/ des Systems.....	21
6.3. Projektabschluss	22
7. Fazit.....	22
8. Danksagung.....	22
9. Literaturverzeichnis.....	23
10. Abbildungsverzeichnis	23
11. Tabellenverzeichnis.....	23
12. Anhang.....	23
12.1. Umfragen: Ladestationshersteller und E-Mobil-Nutzer	24
12.1.1. Auswertung der Umfrage von E-Mobil-Nutzern	24
12.1.2. Auswertung der Umfrage von Ladestationen-Hersteller	29

Abkürzungsverzeichnis

B2B	Business-to-Business
B2C	Business-to-Consumer
BLE	Bidirektionales Laden für E-Mobile (Projektname)
EMS	Energie Management System
EVU (oder VNB/EW)	Energieversorgungsunternehmen (Verteilnetzbetreiber oder Elektrizitätswerk)
HSLU	Hochschule Luzern
OEM	Original Equipment Manufacturer (Erstausrüster)
openHAB	open Home Automation Bus (Java Plattform Software)
SOC	State of Charge, Ladezustand der Batterie
V2G / V2H	Vehicle to Grid / Home

1. Einführung

1.1. Ausgangslage

In dieser Forschungsarbeit wurde die Integration von bidirektionalen Ladelösungen für Elektromobile im Gebäude untersucht. Dabei wurden sowohl die gesellschaftliche Akzeptanz als auch technische Aspekte berücksichtigt. Die Untersuchungen wurden mit Hilfe des EVO-Gerätes (Eigenverbrauchsoptimierung) der Firma Solar Manager AG durchgeführt. Die Messungen wurden im GEE Live Labor der Hochschule Luzern (www.hslu.ch/geelive) getätigt. Dieses befindet sich in Horw/LU auf dem Campus der Hochschule. Die notwendige Infrastruktur wie eine bidirektionale Ladestation von EVTEC, ein E-Mobil Nissan Leaf und der Messinfrastruktur sind hier bereits vorhanden. Zudem wurde im Jahre 2019 hier bereits eine Bachelorarbeit zum Vergleich von diversen EVO-Geräten durchgeführt [1]. Der Solar Manager war damals jedoch noch nicht verfügbar und konnte daher nicht berücksichtigt werden.

Die Notwendigkeit des bidirektionalen Ladens zum Erreichen der Energiestrategie ist aus Sicht der HSLU gegeben. Denn die Speicherkapazitäten der E-Mobile bieten ein enormes Potential für eine signifikante Verbesserung des Eigenverbrauchs von Gebäuden, unabhängig von deren Grösse.

Der Solar Manager optimiert den Eigenverbrauch einer Solaranlage im Gebäude, indem Verbraucher im richtigen Augenblick zu und weggeschaltet werden. Das E-Mobil als Akku/Speicher bietet sich zusätzlich an, um in Verbindung mit dem Gebäude die elektrischen Energieflüsse eines Haushaltes mit der Photovoltaikanlage weitergehend zu optimieren. Elektrofahrzeuge sind heute bereits im Einsatz und sie werden in Zukunft beinahe überall vorhanden sein. Somit müsste kein teurer zusätzlicher Speicher eingekauft werden. Zum Vergleich ist anzumerken, dass gängige Hausspeicher eine Kapazität in der Grössenordnung von 10 kWh aufweisen. Ein E-Mobil hat Batterien in der Grösse von 30 – 100 kWh, ein Vielfaches des Hausspeichers also. Wie das Fahrzeug nun am besten zur Eigenverbrauchsoptimierung im Gebäude (vorerst EFH, dann auch MFH und Zweckbau) eingebunden werden kann und welche Probleme dabei auftreten und gelöst werden sollen, wird in dieser Machbarkeitsstudie untersucht.

Das bidirektionale Laden von Elektrofahrzeugen ist grundsätzlich möglich. Dies bedingt jedoch, dass die Fahrzeuge dies zulassen. Bis vor kurzem waren nur drei Modelle von Nissan, Mitsubishi und Honda am Markt, welche die Bidirektionalität unterstützen. Seit 2022 bieten auch Citroen und Peugeot entsprechende Fahrzeuge an, per Ende 2022 hat zudem VW Fahrzeuge angekündigt.

Auf dem Markt gibt es zudem noch kein Produkt, das eine intelligente Steuerung von einem Fahrzeugspeicher nahtlos ins Gebäude integriert. Damit entstehen neue Anwendungsfälle und zusätzlich ist eine smarte Interaktion mit dem Benutzer notwendig (bspw. braucht der Benutzer das Auto morgen?). Nur so entsteht ein optimaler Nutzen.

1.2. Begriffsbestimmung V2X

V2X bedeutet die Anbindung vom Fahrzeug (Vehicle) an einen beliebigen Empfänger (X). Dabei ist es essenziell, dass das Fahrzeug sowie die Ladestation die Fähigkeit besitzen, Strom zurückzuspeisen

Abbildung 1: Ansicht der Verteilung im GEE-Live, Horw

Abbildung 2: Einschätzungen der Hersteller zum Preis der herkömmlichen Ladestationen
Abbildung 3: Ansicht der Verteilung im GEE-Live, Horw

(bidirektional). Das Ziel bei V2X ist es, das Fahrzeug als mobilen elektrischen Speicher zu verwenden. Man unterscheidet grundsätzlich fünf Arten von V2X Anbindungen, welche nachfolgend erklärt werden.

In allen Fällen (Ausnahme V2L) ist die Erstellung eines geeigneten Kommunikationskanals zwischen Fahrzeug und Verbraucher wichtig. Ohne ihn lassen sich keine Stromflüsse regulieren und überwachen. Zudem muss ein Energiemanagementsystem wie das EVO-Gerät der Firma Solar Manager installiert werden, welches das Fahrzeug ansteuern kann.

Sowohl V2H, V2B als auch V2G Lösungen müssen beim Verteilnetzbetreiber mit dem aktualisierten technischen Anschlussgesuch vom 01.01.2022 gemeldet werden.

V2L (Vehicle to Load)

Bei Vehicle to Load wird direkt am Fahrzeug eine Last angeschlossen. Der Akkumulator des Elektroautos wird als Quelle für einen Verbraucher verwendet. Es entsteht dabei keine Verbindung zu einem vorhandenen Stromnetz. Anwendung findet V2L beispielsweise im Camping, indem Strom für weitere Geräte zur Verfügung gestellt werden kann. Diese Variante ist nur bei einer begrenzten Anzahl von Anbietern möglich und es sind oft Spezialadapter mit integrierten Wechselrichtern nötig.

Abbildung 4: V2L am Beispiel des Ioniq 5 [8]

V2V (Vehicle to Vehicle)

Bei grossen Flottenparkplätzen ist es möglich, dass die Fahrzeuge untereinander Kapazitäten austauschen. Zudem kann V2V bei der Pannenhilfe von stehengebliebenen Elektroautos angewendet werden. Das Unternehmen ADAC SE aus Deutschland griff beispielsweise bereits 2019 bei einem Pilotprojekt zur Pannenhilfe auf diese Technologie zurück. [6]

V2H (Vehicle to Home) / V2B (Vehicle to Building)

V2H und V2B beschreiben Situationen, in denen das Fahrzeug die Möglichkeit hat nach der EVU-Messung in das Haus oder Gebäude einzuspeisen. Ziel dieses Vorgangs ist es oft, den Eigenverbrauch der Photovoltaikanlage zu erhöhen, indem das Fahrzeug als Tagesspeicher verwendet wird. Bei grossen Gebäuden mit Lastgangmessung können Fahrzeuge helfen, Lastspitzen zu brechen und somit den Betreiber finanziell zu entlasten. Die Kommunikation mit der EVU-Messung verhindert eine Einspeisung ins Netz ausserhalb des Hauses oder Gebäudes.

V2G (Vehicle to Grid)

Beim Konzept V2G wird das Elektroauto direkt an das Stromnetz angeschlossen. Der Lade- bzw. Entladebefehl kommt in diesem Fall direkt vom EVU. Diese Anwendung dient vor allem dem EVU bei der

Stabilisierung des Verteilnetzes. Zurzeit ist diese Technologie noch nicht umgesetzt. Es bestehen noch einige rechtliche Hürden, die die Umsetzung zurzeit (September 2022) behindern. Ein wichtiger Punkt besteht darin zu klären, ob die Energie von Elektroautos, auch einen Herkunftsnachweis erbringen muss. Dies gestaltet sich zurzeit noch sehr schwierig. Zudem sind für eine solche Lösung viele Fahrzeuge nötig, damit ein genügend grosser Puffer entsteht. [7]

1.3. Projektziele

Im vorliegenden Projekt wurden folgende Fragestellungen angegangen:

- Welche Anwendungsfälle können/sollen für den Endkunden abgedeckt werden?
- Wie soll mit dem Endkunden interagiert werden?

Eine Proof-of-Concept Lösung basierend auf einer bidirektionalen Ladestation von EVTEC und dem Fahrzeug Nissan Leaf konnte zudem an der HSLU ausgetestet werden.

Der Nutzen des Projekts für Solar Manager AG ist, mögliche Erweiterung der Eigenverbrauchsoptimierung zur optimalen Nutzung des im Gebäude erzeugten Solarstromes, respektive die Steuerung der angeschlossenen Verbraucher und Erzeuger, umzusetzen.

Eine erste Version dieser zusätzlichen Steuerung soll als neuer Bestandteil des Solar Managers am Markt positioniert werden, um den Anwendungsfall Bidirektionales Laden im EFH-Markt abzudecken. Dies erhöht die Marktchancen. Zusätzlich kann für diese Lösung ein Aufpreis verlangt werden, da diese Funktionalität durch andere Produkte noch nicht abgedeckt wird.

Ebenfalls ergibt sich damit eine Erweiterung des Portfolios, mehr Anschlussmöglichkeiten von Verbrauchern / Erzeugern, und erweiterte Kommunikation (Befehle, Anschlüsse, Verbindungen). Die Positionierung vom Solar Manager wird im neuen Bereich V2H, der gerade am Entstehen ist, gestärkt. Diese Vorreiterrolle hilft der Firma langfristig, zusätzliche Marktanteile zu sichern.

2. Bedürfnisanalyse

Um ein umfassendes Bild der Bedürfnisse von potenziellen E-Mobilfahrenden und von Ladestationen-Hersteller zu erhalten, wurden verschiedene Kanäle für eine Recherche angezapft.

Es ging darum auszuloten, welche Einstellungen automatisiert erfolgen sollen und welche die Nutzer selbst bereit sind einzustellen. Dies bedeutet, dass wir daraus Anwendungsfälle definieren können und diese auf Validität überprüfen können. Um diese Bedürfnisse aus der Praxis abzuholen, wurden im Vorfeld einige Befragungen durchgeführt.

Die Befragungen wurden aufgrund der von uns vorgegebenen nötigen Eingaben erstellt, um herauszufinden, welche Abläufe praktikabel sind oder auch wirklich gemacht würden. Es sollen ergänzende Spielräume vorhanden sein, um eventuelle zusätzliche Inputs einfließen zu lassen.

Der Versand der Befragung wurde per Mail und Web-basiert durchgeführt. Auf eine briefliche Befragung wurde verzichtet.

2.1. Befragungen zur Erhebung der Nutzerbedürfnisse

Die Umfragen wurden mithilfe von Google Forms Ende 2021 durchgeführt und über die Kommunikationskanäle des Projektteams verteilt. Dazu wurden Firmenkunden, Freunde und Verwandte, E-Mobilitätskommunen (bspw. Tesla-Nutzende), Kontakte aus vergangenen Bachelorarbeiten [1], Kontakte von Solar Manager AG und die eigene Homepage, resp. LinkedIn genutzt. Betreiber von Ladenetzwerken wurden nicht angeschrieben (z.B. www.ich-tanke-strom.ch), da diese meist nur mit dem Abrechnen der Stationen beschäftigt sind, die Installation und der Unterhalt erfolgt durch Dritte.

Es wurden zwei Gruppen erstellt: Einmal die E-Mobilmahrenden und zum anderen die Hersteller von Ladestationen. In der Umfrage ging es in erster Linie darum, herauszufinden, ob und welche Produkte vorhanden sind. Das Hauptaugenmerk lag darin, die Akzeptanz von bidirektionalem Laden abzuholen. Sind die Fahrenden und auch die Hersteller bereit, auf bidirektional umzustellen und unter welchen Umstanden. Die Details der Umfragen sind im Anhang [Umfragen: Ladestationshersteller und E-Mobil-Nutzer](#) zu finden.

2.2. Befragung Ladestationshersteller

Die Hochschule Luzern fuhrte in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Solar Manager zwei Umfragen zum Thema bidirektionales Laden durch. Dabei sollten die Bedurfnisse, die Akzeptanz und mogliche Ablaufe der Nutzer mit den Aussichten und Planen der Ladestationshersteller verglichen werden.

Bei der Umfrage wurden 13 fuhrende Hersteller von Ladestationen aus Europa befragt (Tabelle 1). Die geringe Zahl ist aussagekraftig, da es daruber hinaus nur vereinzelte, uns bei der Umfrage nicht bekannte Hersteller gibt. Die Umfrage umfasste 13 Fragen rund um das bidirektionale Laden.

2.2.1. Teilnehmende

Unternehmen	Hauptsitz	Angebotsvielfalt	Mitarbeiter	BLE
alcona Automation	Beckum, DE	Wallbox, FU, Agrarprodukte	n/a	Nein
Charge Amps	Solna, SWE	Ladestationen, Ladekabel, EMS	100-200	Ja
Desingwerk	Winterthur, CH	Schnellladegerat DC, Software	100-150	Zukunft
EVTEC AG	Kriens-Obernau, CH	Ladetechnik AC/DC, EMS, Batteriespeicher	10-50	Ja
go-e GmbH	Feldkirchen, AUT	Ladestation AC, Ladekabel	50-200	Zukunft
In-Produkt	n/a	n/a	n/a	Nein
KEBA Energy Automation	Linz, AUT	Ladeinfrastruktur, Windenergie, Heizungssteuerung	1000-5000	Zukunft
neoom group gmbh	Freistadt, AUT	Ladestationen, Batteriespeicher, EMS	50-200	Zukunft
NovaVolt	Au ZH, CH	Ladestationen, Abrechnungslosung	< 10	Zukunft
smart-me AG	Rotkreuz, CH	Energiemessgerate, Ladestation, Monitoring, Abrechnungstool	10-50	Nein
Wallbox	Barcelona, ESP	Ladestationen, EMS	500-1000	Ja
Anonym	Zurich, CH	Ladestationen, EMS, Energietechnik	n/a	Zukunft
Anonym	n/a	Ladestationen, EMS	n/a	Ja

Tabelle 1. Teilnehmende der Befragung Ladestationshersteller.

2.2.2. Ergebnisse

Die befragten Hersteller haben unterschiedliche Zielgruppen für ihre Produkte. An erster Stelle liegen Privathaushalte (77%) gefolgt von Mehrfamilienhäusern und Unternehmensflotten (69%). Ein kleiner Teil der Befragten haben auch Ladestationen für Geschäftskunden mit öffentlichen Ladestationen (23%). Der Vertrieb läuft bei allen B2B (Business-to-Business) über Elektroinstallationsfirmen bei 70% ausserdem über Grosshändler und bei 55% zusätzlich über Automobilhändler. Direktverkauf an den Konsumenten (B2C, Business-to-Consumer) bieten nur ein Drittel der befragten Unternehmen an.

In Bezug auf bidirektionale Ladestationen gaben vier Unternehmen an, dass sie bereits entsprechende Ladeinfrastruktur anbieten. Weitere sechs werden in naher Zukunft bidirektional fähige Ladestationen anbieten. Die meisten Ladestationen (80%) eignen sich für V2H und V2G.

Aus Herstellersicht ist der grösste Nutzen die Eigenverbrauchserhöhung (93%), sowie der Lastspitzenabbau und die Unterstützung der Netzstabilität (je 62%). 46% der Unternehmen sehen die grössten Bedenken im Aufwand und Ertrag des bidirektionalen Ladens. Sie glauben, dass es von Kunden zu wenig eingesetzt wird, da evtl. diverse Einstellungen nötig sind und die eingesparten Tarifkosten zu gering sind. Weiter gaben 40% an, dass die Batterien durch das häufigere Laden und Entladen an Kapazität verlieren oder Schaden nehmen könnten und dies zu Skepsis bei den Nutzern führt. Um diese Bedenken zu begraben, braucht es Garantien von den Automobilherstellern. Unter den Befragten wurde noch ergänzt, dass es noch einige Zeit braucht bis ein Grossteil der Automobilhersteller das bidirektionale Laden serienmässig ermöglichen. Auch dann wird es zu Herausforderungen bezüglich Kompatibilität zwischen den verschiedenen E-Mobil-Marken und Ladestationen kommen. Weitere Herausforderungen in der Umsetzung des bidirektionalen Ladens sind aus Sicht der Hersteller die Kostensenkung der Ladeinfrastruktur, damit der Markt durchbrochen werden kann und ein rentabler Business Case für die Nutzer entsteht.

Die Preise gegenüber herkömmlichen Ladestationen werden nach Herstellersicht zwischen 100% und 300% liegen. Hier exemplarisch eine Visualisierung der Umfrage zu dieser Frage. Die restlichen grafischen Auswertungen befinden sich im [Anhang](#).

5) Preis zu herkömmlichen Ladestationen

Wie sehen die Kosten für bidirektionale Ladestationen im Vergleich zu herkömmlichen Ladestationen in naher Zukunft ungefähr aus?

etwa gleich	3
200%	3
300%	3
150%	2
400% - 500%	1
Derzeit noch nicht abschätzbar	1
keine Angabe	1

14

Abbildung 5: Einschätzungen der Hersteller zum Preis der herkömmlichen Ladestationen

Die grössten Herausforderungen für die Einbindung vom bidirektionalen Laden in andere Systeme (MFH, EFH), sind fehlende standardisierte Schnittstellen, damit auch Fremdsysteme einfach eingebunden werden können, sowie fehlende technische Standards. Eine weitere Frage stellt sich in der Regelstrategie und der Kontrolle über das E-Mobil. Wer wird die Oberhand behalten? Die OEMs, die Netzbetreiber, oder doch die Nutzer über die Ladestation/EMS?

Die heute oder in Zukunft integrierten Funktionen in den Ladestationen sind bei 60% der Befragten die max. Lade- & Entladeleistung sowie die Angabe über die benötigte Restkapazität. Bei einem Drittel der befragten Unternehmen lassen sich auch Abfahrt- & Ankunftszeiten und anstehende Fahrten mit Distanzangaben einstellen. Die Hälfte der Unternehmen bieten ebenfalls ein eigenes

Energiemanagementsystem an, welches das Erkennen von Lastspitzen (90%) und eine intuitive Bedienung sowie Sperrung/Freigabe des Lademodus (75%) ermöglicht. Zwei Drittel sehen auch die Anbindung an eine Stromhandelsplattform als Möglichkeit.

2.2.3. Fazit

Der Grossteil, der Hersteller von Ladestationen, sieht das Potential des bidirektionalen Ladens und fördern den Ausbau. In der Branche bestehen Zweifel, ob sich die Technik bei den Nutzern unter den heutigen Voraussetzungen durchsetzen wird. Schlussendlich müssen die Kosten der Infrastruktur gesenkt werden und die Tarifeinsparungen genügend gross sein, damit sich eine grosse Nachfrage der E-Mobil-Nutzer ergibt. Wünschenswert wäre eine grössere Initiative der Netzbetreiberinnen und Automobilhersteller, damit bald Erfahrungswerte und Garantien vorliegen. Technische Standards und standardisierte Schnittstellen müssen ausserdem definiert werden, um eine einfache Einbindung in Fremdsysteme zu gewährleisten.

2.3. Befragung «E-Mobil Nutzer»

Die Hochschule Luzern führte in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Solar Manager AG zwei Umfragen zum Thema bidirektionales Laden durch. Dabei sollten die Bedürfnisse, die Akzeptanz und mögliche Abläufe der Nutzer mit den Aussichten und Plänen der Ladestationshersteller verglichen werden.

2.3.1. Teilnehmende

Bei den Nutzern wurden 409 Personen mit Bezug zur E-Mobilität anhand von 13 Fragen zum bidirektionalen Laden befragt. Dieser Rücklauf bringt eine fundierte Aussagekraft mit sich.

2.3.2. Ergebnisse

Zur E-Mobilität gaben 85% der Teilnehmenden an, bereits im Besitz eines E-Mobiles zu sein. Mit den 14% welche in Zukunft auf ein E-Mobil umsteigen möchten entsprechen 99% der Umfragezielgruppe. Die verbreiteten Marken unter den Teilnehmenden sind: Tesla (50%), VW (9%), Hyundai & Renault (je 7%). Der grösste Teil der Befragten (83%) lädt das E-Mobil Zuhause an einer Ladestation. 40% laden das Auto ausserdem regelmässig an öffentlichen Ladestationen und 20% beim Arbeitgeber.

Rund 80% der befragten Nutzer sind Eigenheimbesitzer. Auf 60% der Gebäude ist eine Photovoltaikanlage installiert, weitere 30% möchten in naher Zukunft eine PV-Anlage installieren. Ein Drittel der PV-Anlagen verfügen ausserdem über einen integrierten Batteriespeicher. Von den Eigenheimbesitzern haben 87% eine eigene Ladestation. Bei den Besitzern von Eigentumswohnungen sind es 73% und bei den Mietern 48%.

Die wichtigsten Voraussetzungen, damit die Nutzer bereit sind Energie aus dem E-Mobil in das Gebäude einzuspeisen, ist die Bestimmung der unteren Entladegrenze (75%) und die Garantie des Herstellers gegen eine schnellere Alterung oder Schaden an der Batterie (50%). Für 68% der Befragten dürfte ausserdem eine entsprechende bidirektionale Ladestation (exkl. Installation) nicht mehr als 2'000 CHF kosten. Zu den grössten Bedenken im Bezug zum bidirektionalen Laden zählen: Schaden oder Kapazitätsverlust der Batterie (57%), ungenügende Ladung des E-Mobil (42%) und dass die Infrastruktur zum bidirektionalen Laden nicht amortisiert werden kann (24%).

85% der Befragten sind bereit die maximale Entladegrenze in einem Managementsystem einzutragen, 50% sind bereit Sperrzeiten für die Entladung, sowie grobe Abfahrts- und Ankunftszeiten einzutragen. 36% würden ausserdem anstehende Fahrten mit Distanzangaben eintragen. Hier exemplarisch eine Visualisierung der Umfrage zu dieser Frage. Die restlichen grafischen Auswertungen befinden sich im [Anhang](#).

9) Bereitschaft für Eingaben in Managementsystem

Welche Eingaben in einem Managementsystem wären Sie bereit zu tätigen?

— Maximale Entladung (z.B. bis 60%)	350
— Sperrzeiten in welchen das Entladen verhindert wird	211
— Grobe Abfahrts- und Ankunftszeiten	194
— Anstehende Fahrten mit Distanzangaben	150
— Maximale Entladeleistung	129
Keine	7
Erfassen von Fahrten > 50 km	1
Preislimiten für Verkauf ins Netz	1
V2H priorisieren / V2G unterbinden	1
	1'044

Abbildung 6: Bereitschaft der Kunden für Eingaben in Managementsystem

Die meistgenannten Wünsche an ein Managementsystem sind: Intuitive Bedienung (80%), schnelle Sperrung/Freigabe per App (70%) und Anbindung an eine Stromhandelsplattform (35%). Allgemein möchten 40% möglichst wenig mit dem Management zu tun haben.

Den grössten Nutzen des bidirektionalen Ladens, sehen die meisten in der Eigenverbrauchssteigerung der PV-Anlage (83%), der Notstromversorgung (55%) und dem Abbau von Lastspitzen (50%).

Bei der Frage über die Bereitschaft zur Stabilisierung des Stromnetzes (V2G), gaben 90 Prozent an, dass sie einfach so, oder gegen eine Vergütung bereit dazu wären. Über die Vorstellungen der Höhe der Vergütung gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Sie liegen um den Bezugs-Hochtarif sowie einem Fixbetrag für die Bereitstellung.

2.3.3. Fazit

Das Interesse am bidirektionalen Laden ist zumindest bei den überzeugten E-Mobil Nutzern, welche durch die Umfrage angesprochen wurden, vorhanden. Die meisten Teilnehmer haben sich in der Vergangenheit Gedanken zur Eigenstromerzeugung gemacht und sehen das Potential des mobilen Speichers. Trotzdem gibt es viele Bedenken bezüglich Nutzung, Batterielebensdauer und Amortisation. Die Gründe dazu sind die fehlenden Erfahrungswerte, die schwankenden Energiepreise und die Angst vor komplexen Managementsystemen.

2.4. Gesamtfazit der Umfragen

Wie man den Umfragen entnehmen kann, sind hier einige Informationen zusammengekommen, welche berücksichtigt werden müssen. Ein detailliertes Feedback dazu ist im Anhang zu finden.

Die wichtigsten Erkenntnisse für eine mögliche Umsetzung sind:

- Grundsätzlich wenig Einstellungen eigenständig vornehmen (Intuitive Bedienung)
- Restladung hat einen Default, kann aber verändert werden
- Möglichst keine Netzeinspeisung

3. Problemstellungen

Die Bedürfnisanalyse im Kapitel 2 hat gezeigt, dass das Interesse an der bidirektionalen Elektromobilität vorhanden ist. Es sind jedoch noch einige offene Punkte zu beantworten. Einige davon wurden hier aufgegriffen und kommentiert.

Vorzeitige Alterung der Akkumulatoren

Nissan gibt unterdessen an, dass die Garantie trotz Bidirektionalität nicht beeinträchtigt wird. Dies ist gut nachvollziehbar, da der Gebrauch beim Fahren erheblich grössere Stresssituationen hervorruft als das Gebäude zu versorgen. Die meisten Leistungen sind auf ca. 10kW begrenzt, d.h. das Gebäude kann mit max. 10kW versorgt werden, was grundsätzlich genug ist für die Wärmepumpe oder das Kochen. Sollten zu viele Verbraucher eingeschaltet werden wird dies entsprechend abgeregelt und die Zusatzleistung wird vom Netz bezogen. Vergleicht man dies mit dem Fahrverhalten, bei welchem oft 50kW oder mehr (je nach Fahrstil und E-Mobil) bezogen wird, ist dies ein Vielfaches der Leistung. Akkus altern bei starker Belastung stärker als bei kleinem Bezug. Dies bedeutet, dass die Alterung minim beeinträchtigt wird.

Nutzereinstellungen

Erstaunlich viele Nutzer haben angegeben, dass sie selbst Einstellungen über ihr Fahrverhalten eingeben würden und trotzdem haben viele auf intuitiv und benutzerfreundlich gesetzt. Die Variante eine Grundeinstellung zu haben und gewisse Übersteuerungen zu tätigen ist hier wohl die beste Strategie. Die Bereitschaft etwas einzustellen, nimmt Erfahrungsgemäss mit den Jahren drastisch ab.

Stromhandelsplattform

Um ein EFH an eine Stromhandelsplattform anzubinden, wird es wohl noch eine Weile dauern. Aktuell sind noch zu wenig Fahrzeuge dazu in der Lage und die kleine Leistung eines einzelnen Fahrzeuges wird die VNB wohl nicht dazu bewegen, hier ein Abkommen zu vereinbaren. Ändert sich die Anzahl der Fahrzeuge, wird es in paar Jahren wohl schon dazu kommen können.

Preis der Ladestation

Hier ist es nicht so einfach und auch verständlich, dass man nicht das 5-fache (Stand 2022) für eine bidirektionale Ladestation bezahlen möchte. Erstaunlicherweise sind aber viele bereit einen Hausakkumulator bei sich einzusetzen. Rechnet man diesen Preis ebenfalls ein, rechnet sich eine bidirektionale Ladestation sogar noch eher, sofern natürlich das E-Mobil auch entsprechend fähig dazu ist.

Die Preisspanne von ca. 2'000.- ist aber aktuell sicher nicht machbar. In Zukunft könnte es auch sein, dass die Ladestation, oder auf jeden Fall die Intelligenz dazu, sich im Fahrzeug befindet und die Ladestation nur noch für das Handling verantwortlich sein wird. Dies wird das Fahrzeug verteuern, aber die Ladestation günstiger machen. Beim Fahrzeug wird aber die Masse dies wohl besser ausgleichen können. Der Hausakkumulator kostet auch viel weniger als ein Fahrzeugakkumulator.

Zusätzlich haben wir ein Excel-Tool entwickelt, welches die Einsparungen durch die Minderkosten der Energie und der Zusatzeinnahmen der Netzeinspeisung berücksichtigt und angibt, wie teuer die bidirektionale Ladestation sein darf, damit eine Amortisation innerhalb von 15 Jahren möglich sein kann. Die Lebensdauer von Ladestationen wird in der Regel mit 15 Jahren angegeben und war somit der ausschlaggebende Punkt. Siehe dazu Kapitel 4.

4. Excel-Tool zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit

Aufgrund des aktuell hohen Preises der Ladestation haben wir ein Excel-Tool «V2X Wirtschaftlichkeit» entwickelt, um herauszufinden, wann eine Ladestation rentabel sein kann

Es können eigenen Angaben gemacht werden, sofern diese vorhanden sind. Diese Angaben können teilweise mit einem Schieberegler verändert werden, um zu sehen, wie sich die Ausgabeparameter verändern. Einzugeben sind die Lade/Entladezeiten, die Hoch- und Niedertarife der Energie, die Grösse und die Restkapazität des Akkus, die jährliche Fahrdistanz, der Verbrauch, die Lade/Entladeleistung und div. Wirkungsgrade. Es können zudem Standard-Lastprofile verwendet werden oder auch eigene 15min-Werte eingegeben werden, sofern diese vorhanden sind.

Die Erkenntnis ist eher positiv ausgefallen, sieht man doch, dass der hohe Preis der Ladestation in vielen Fällen in den 15 Jahren wieder eingespielt werden kann.

Abbildung 7: bidirektionale Ladestation sospesso&charge von EVTEC AG am GEE Live (im Bild links)

4.1. Zweck des Tools

Das Tool bietet einen Überblick in welchem Bereich die Wirtschaftlichkeit liegt, ohne aufwendige Simulationen. Beim Verstellen der Parameter und Zeiten kann ausserdem erkannt werden, welcher Einfluss die verschiedenen Parameter haben und wie die ideale Nutzung aussieht. In der letzten Zeile werden die möglichen Einsparungen über 15 Jahre ausgewiesen. Dieser Betrag muss tiefer sein als die zusätzlichen Investitionskosten für die bidirektionale Ladeinfrastruktur.

Abbildung 8: Screenshot des Excel-Tools zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit von bidirektionalen Ladelösungen

4.2. Erkenntnisse

Hohe Einspeisetarife (wie momentan), machen das V2H unwirtschaftlicher. Als Alternative kann auch mit den Gestehungskosten der PV-Energie gerechnet werden, da diese konstant sind (Eingabe unter Einspeisevergütung). Weiter rechnet das Tool sehr ideal mit Durchschnittswerten pro Monat. Somit müssen die Erlöse mit Vorsicht betrachtet werden. Vergleiche mit der Software Polysun haben gezeigt, dass die Entladeenergie je nach Profil deutlich tiefer sein kann. Ebenfalls hat die Effizienz des Lade- und Entladevorgangs einen grossen Einfluss, ob das bidirektionale Laden wirtschaftlich ist.

5. Praktische Umsetzung

Aus den Erkenntnissen der Bedürfnisanalyse (Kapitel 2) und zusätzlichen Abklärungen mit den Kunden, welche die Voraussetzungen erfüllen und die bidirektionale Ladestation nutzen möchten, wurden die möglichen Einstellungen besprochen, welche in der App dargestellt und eingestellt werden können. Die Möglichkeiten wurden möglichst einfach gehalten, um die intuitive und einfache Eingabe der App weiterhin zu gewährleisten.

Abbildung 9: Projektmeeting bei der Solar Manager AG

Ein erster Designvorschlag entstand, bei welchem die min. und max. SOC (State of Charge, Ladezustand) angezeigt wird und welche Energie be- oder entladen wurde. Die Programmierung erfolgte dann für iOS und Android und wurde nahtlos in die bestehende App eingepflegt.

Im Backend und in der Gateway-Software wurden diverse Regelalgorithmen geschrieben und erweitert, damit die Versorgung vom Gebäude über das E-Mobil möglich ist. Tagsüber kann so auf Wunsch das E-Mobil, sofern es zu Hause ist, mit der Photovoltaik-Anlage geladen werden. In der Nacht wird die Energie wieder für das Gebäude genutzt. Die Energiemenge ist immer abhängig von den Einstellungen für den SOC, welche der Kunde getätigt hat. Natürlich ist diese Energiemenge auch abhängig davon, welches Fahrzeug man hat, da die Batteriegrößen unterschiedlich sind. Eine gängige Grösse ist zwischen 30 und 60 kWh. Der Einsatz V2H (Vehicle to Home) ist somit erfüllt.

Neuland war für das Projektteam die Kommunikation mit der Ladestation. Die Ladestationsparameter mussten zuerst eruiert werden und entsprechend ausgelesen werden. Die Firma EVTEC hat hier gut Hand geboten und uns mit den nötigen Informationen versorgt. Folgende Arbeiten gilt es zu verstehen:

- Definition der Ladesäulenparameter in Absprache mit den Ladestationshersteller
- Nötige Einstellungen am Solar Manager vornehmen (Ladesäulenparameter programmieren, Kommunikation testen und Abweichungen eliminieren)
- Mögliche Algorithmen zur Optimierung analysieren (braucht es Optimierung oder reichen einfache Regeln, welche bestimmen wann geladen und entladen werden soll, ...)
- Testumgebung vorbereiten (an der Hochschule Luzern im GEE Live Labor die nötigen Verkabelungen durchführen und Schnittstellen bereitstellen)

Abbildung 10: Visualisierung der App "Solar Manager"

Die Umsetzung bedeutet ebenfalls, die Kommunikation des Solar Manager mit der Ladestation herzustellen. Dazu entstand reger Austausch mit der Firma EVTEC, welche die erforderlichen Protokolle und Adressen mit der Firma Solar Manager AG austauscht, damit die Kommunikation erfolgen kann. Im Jahr 2021 wurde eine Bachelorarbeit [\[3\]](#) im GEE Live erstellt, welche das Ziel hatte, die bidirektionale Kommunikation für eine EVO herzustellen. Leider wurden nicht alle Punkte in dieser Arbeit behandelt, so dass weitere Abklärungen nötig waren. Die Grundlagen waren aber gegeben.

Am GEE Live ist die vollständige Hardware vorhanden und kann als Testumgebung dienen. Der Nissan Leaf ist über die Ladestation von EVTEC mit dem Gebäude verbunden. Der Solar Manager ist ebenfalls im Gebäude installiert und kann über die TCP-Schnittstelle mit der Ladestation kommunizieren. Ein Zähler beim Hausanschluss, um den Netzbezug zu erkennen und ein Elektrozähler in der Ladestation geben die Energiebezüge wieder, um entsprechende Schalthandlungen zu tätigen.

Einen Elektrozähler oder eine direkte Kommunikation mit dem Wechselrichter für die Solaranlage ist hier sehr sinnvoll, um die Ladung des E-Mobil so zu steuern, dass vor allem Solar geladen werden kann. Dies ist aus ökologischer Sicht die beste Möglichkeit CO2 neutral zu fahren und steigert natürlich den Eigenverbrauch des Gebäudes markant.

Bei der Umsetzung wurde auch darauf geachtet, dass die Koordination mit allen anderen einbindbaren Geräten im Solar Manager einwandfrei funktioniert. Die Priorisierung der Geräte kann im Solar Manager sehr einfach angepasst werden. In der folgenden Abbildung ist schematisch dargestellt, dass Solar Manager ermöglicht, dass alle verbundenen Geräte optimal und nach Wunsch vom Kunden mit Solar Strom versorgt werden.

Abbildung 11: Darstellung der einbindbaren Geräte beim Solar Manager

6. Testphase und Projektabschluss

6.1. Testphase im GEE Live Labor

Im GEE Live Labor der Hochschule Luzern wurden die Gerätschaften eingerichtet. Dazu nötig waren

- Testumgebung einstellen (die in [Kap. 5. Umsetzung](#) erstellte Umgebung kontrollieren und E-Mobil in entsprechenden Zustand bringen, Tageszeiten fixieren, sonstige Verbraucher und Produzenten von anderen Geräten entsprechend betreiben, Störfaktoren beseitigen)
- EMS programmieren (verschiedene Use-Cases programmtechnisch abbilden, Abhängigkeiten definieren, Zustände abfragen, Benutzeroberfläche programmieren)
- Versch. Use-Cases ausprobieren, forcieren und Spezialzustände ausloten
- Benutzeroberfläche austesten (verständliche benutzerfreundliche Anzeige, korrekte Werte kontrollieren, Unterschied mit und ohne Bidirektionales Laden begutachten, welche gewünschten Interaktionen sind möglich und nötig)
- Kontrolle, ob der Grossteil der Benutzerwünsche abgebildet werden konnte.

Einige Screenshots der Apps, resp. von deren Anzeigen, sind in der Abbildung 10 und Abbildung 11 zu finden.

Abbildung 12. Lade- und Lastprofile beim bidirektionalen Laden.

Abbildung 13. Screenshots der Solar Manager App mit bidirektionaler Ladefunktionalität.

6.1.1. Use-Cases

Für die Testphase wurden drei Use-Cases erstellt. Mit Hilfe dieser konnte die App auf ihre Nutzerfreundlichkeit getestet werden. Zudem konnten die Energiekennwerte aus den bereits vorhandenen Daten vom GEE Live mit Hilfe der Grafana-Software ausgelesen und im Anschluss verarbeitet werden.

Use Case A

Das Gebäude wird ohne Elektromobil betrieben. Dieser Use Case bildet ein Gebäude ohne bidirektionale Ladestation und Elektroauto ab. Die meisten Gebäude in der Schweiz sind so bestehend oder werden aktuell so gebaut. Es soll als Referenz dienen, um geeignete Vergleiche und Schlussfolgerungen ziehen zu können.

Use Case B

Im Use Case B wird das Fahrzeug als Zweitauto gebraucht. Es wird deswegen nur für kurze Strecken in kurzen Zeiträumen verwendet. Das Fahrzeug befindet sich somit einen grossen Teil des Tages an der Ladesäule und kann dort gemäss Vorgaben des EMS sowohl Laden als auch Entladen. Während der Testphase wurde dieser Use Case noch weiter verfeinert. B1 beschreibt die Situation in der das Fahrzeug zwischen 80-100% ge- und entladen werden darf. Bei der Situation B2 kann der Ladezustand zwischen 50-100% variieren.

Use Case C

Beim Use Case C stellt das Fahrzeug das Hauptfahrzeug eines Arbeitstätigen dar. Zu diesem Zweck wurde das Elektroauto 75km pro Tag bewegt, was zu einer Kapazitätsreduktion von durchschnittlich 30% führte. Die Strecke ist sehr grosszügig angenommen. Der durchschnittliche Schweizer Auto-Pendler legt für die Arbeit 53 km zurück [9].

6.1.2. Messzeitraum

Die Messungen wurden eine Woche lang vom 05.09.2022 bis 10.09.2022 durchgeführt. Die Woche war geprägt von gleichbleibendem, sonnigem Wetter, was zur guten Vergleichbarkeit der Messungen führt.

Die Use Cases wurden an folgenden Tagen ausgetestet:

- A: 07.09.2022, 08.09.2022
- B1: 05.09.2022
- B2: 06.09.2022
- C: 09.09.2022, 10.09.2022

Abbildung 14: Symbolbild der Testphase im GEE-Live

6.1.3. Messresultate

Die Messresultate aus der Messreihe werden tabellarisch zusammengestellt. Sämtliche Werte in dieser Tabelle wurden von Zählern im GEE Live erfasst. Einzig der Eigenverbrauchsanteil wurde mit der folgenden Formel ermittelt.

$$\text{Eigenverbrauchsanteil} = \frac{\text{Eigenverbrauch}}{\text{Solarer Ertrag}}$$

Use Case	Solarer Ertrag kWh	Eigenverbrauch kWh	Rückspeisung kWh	Netzbezug kWh	Elektroauto laden kWh	Elektroauto entladen kWh	Eigenverbrauchsanteil -
A ohne Mobil	-22	13	9	-5	0	0	58%
A ohne Mobil	-24	7	16	-8	0	0	29%
B1 Mobil stationär 80-100%	-27	14	11	-1	5	-19	52%
B2 Mobil stationär 50-100%	-21	13	8	-3	18	-39	62%
C Mobil grosser Verbrauch	-23	12	11	-15	15	-23	51%
C Mobil grosser Verbrauch	-17	6	11	-10	8	-44	36%

Tabelle 2: Energiezahlen der Use Cases pro Messtag

Um die Werte besser miteinander vergleichen zu können, wurde der Eigenverbrauch und die Rückspeisung nach dem solaren Ertrag bereinigt. So haben alle Messpunkte die gleichen äusseren Einflüsse und es entsteht eine aussagekräftigere Wertetabelle. Als Basiswert wurde der arithmetische Mittelwert aller gemessenen solaren Erträge genommen (22.4 kWh).

Use Case	Solarer Ertrag kWh	Eigenverbrauch kWh	Rückspeisung kWh	Eigenverbrauchsanteil -
A ohne Mobil	-22.4	13	10	57%
A ohne Mobil	-22.4	7	15	32%
B1 Mobil stationär 80-100%	-22.4	12	10	56%
B2 Mobil stationär 50-100%	-22.4	13	9	58%
C Mobil grosser Verbrauch	-22.4	12	11	53%
C Mobil grosser Verbrauch	-22.4	6	16	28%

Tabelle 3: Eigenverbrauch und Rückspeisung per Use Case einstrahlungsbereinigt

Um die Werte aus Tabelle 3 nachvollziehen und miteinander vergleichen zu können, wurde das untenstehende Diagramm erstellt. Es zeigt die Aufteilung des erzeugten Stroms in Eigenverbrauch und Rückspeisung. Grundsätzlich ist für eine bessere Wirtschaftlichkeit ein hoher Eigenverbrauchsanteil (blau) gewünscht, da der selbst produzierte Strom, bei einer Wirtschaftslage wie bis anhin, günstiger ist als der eingekaufte.

Abbildung 15: prozentuale Aufteilung des erzeugten Stroms in Eigenverbrauch und Rückspeisung nach Use Cases differenziert

6.1.4. Interpretation der Ergebnisse

Die Messung hat gezeigt, dass ein bidirektional ladbares Auto den Eigenverbrauch im Vergleich zum Fall ohne E-Mobil (A) erhöhen kann. Der Eigenverbrauch im Use Case B, bei dem das Fahrzeug den ganzen Tag vor Ort ist und in einem grossen Bereich der Kapazität arbeiten kann (v.a. B2) ist deutlich höher. Im Fall C, bei dem das Auto einen hohen Verbrauch aufweist, ist der Eigenverbrauch geringer. Dies, weil das Auto über Nacht geladen wurde und daher am Tag nur wenig Kapazität für den Energieaustausch zur Verfügung hatte. Da wir bereits mit einem EVO-Gerät arbeiten und wir nachts nicht viel Energie nutzen, ist der Eigenverbrauch im Use Case A bei knapp 50%. Im Normalfall ist dieser Wert eher bei ca. 30%.

Um den Eigenverbrauchsgrad weiter zu erhöhen, könnte die Sollkapazität des Fahrzeugs z.B. während einer Ferienabwesenheit weiter vergrössert werden (z.B. auf 0-100%). So würde dem Solar Manager noch mehr Batteriekapazität zur Regelung zur Verfügung stehen. Es kann dadurch aber durchaus vorkommen, dass das Elektroauto am Morgen vollständig entladen ist. Diese Einstellung an der App sollte deshalb nicht vorgenommen werden, wenn das Auto am Folgetag gebraucht wird.

Weiter lässt sich der Eigenverbrauch durch Einbindung weiterer Geräte erhöhen. Im GEE Live könnten weitere Geräte wie Waschmaschine, Tumbler und Geschirrwashmaschine in die Steuerung des Solar Managers integriert werden. Dies würde dem Solar Manager weitere Leistungsflexibilität geben. Falls gewünscht, kann dies in einer nächsten Untersuchung weiter vertieft und ausgemessen werden, um diese Aussage weiter zu stützen.

6.2. Austesten der Benutzeroberfläche / des Systems

Die Durchführung der Versuche und der damit eingehenden Einstellungen am Solar Manager wurden einem Mitarbeiter übergeben, der zuvor noch nicht im Projekt involviert war. Dies führte dazu, dass die Verständlichkeit der Benutzeroberfläche von einer «ausenstehenden» Person beurteilt werden konnte.

Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Die Inbetriebsetzung der App klappte auf anhieb mit einer leicht verständlichen Anleitung. Visualisierung und Ansteuerung des Solar Managers funktionierten auf dem Mobiltelefon sehr gut.

Während des Versuchs kam es zu einer Störung an der Ladestation. Diese führte eines Morgens keine Lade- oder Entladevorgänge mehr durch. Die Störung wurde mittels Ausschalten der Ladestation und des Solar Managers behoben. Es konnte jedoch nicht festgestellt werden, was den Fehler effektiv ausgelöst hatte.

Trotzdem hat das System über alles gesehen mit seiner Verständlichkeit und Einfachheit in der Handhabung überzeugt. Wir würden den Solar Manager deshalb für die Einbindung von bidirektionalen Ladestationen weiterempfehlen.

6.3. Projektabschluss

In der Abschlussphase wurden unterschiedliche, kleinere Probleme beseitigt, die im letzten Arbeitsschritt aufgedeckt wurden. Die Implementierung passte hervorragend und die Beta-version, welche im Gerät eingespielt wurde, konnte auf eine nutzertaugliche Version gebracht werden. Die endgültige Version wurde eingespielt und unterdessen ist die App bereits bei 20 Kunden erfolgreich in Betrieb genommen worden. Die Voraussetzungen dazu sind alle vorhanden. Ein Beispiel dafür ist die Elektroinstallationsfirma Meierelektro [4].

Viele Kunden werden nicht direkt von Solar Manager AG bedient, sondern durch Elektroinstallationsfirmen, welche die Installation der Ladestationen und gleichzeitig auch die Implementierung des Solar Manager übernehmen. Dadurch haben wir leider auch nicht bei allen Einstätten die Informationen welche Voraussetzungen vorhanden sind. Interessant wäre sicher, welche Fahrzeuge und Ladestationen im Einsatz sind und wie gross die PV-Anlage ist. Da die Auswahl an E-Mobilen wie auch an Ladestationen sehr klein ist, wäre dies wohl aber nicht sehr repräsentativ. Eine Auswertung wie gut die Bidirektionalität wirklich funktioniert und wie gut die Eigenverbrauchsoptimierung damit einher geht, wird sich wohl frühestens in einem Jahr zeigen, wenn der tägliche Gebrauch einsetzt und die Fahrzeuge, resp. die Energieverschiebung von Statten gegangen sind.

7. Fazit

Das vorliegende Projekt hat einige Fragen aufgeworfen und hat viel Resonanz bei interessierten Personen erzeugt. Die Nutzung von Elektrofahrzeugen als Speicher (V2H/V2G) ist sehr aktuell und auch in den Medien stark präsent. Das Hauptziel, ein funktionierendes App mit den gewünschten Funktionen zu erhalten, wurde erreicht.

In Zukunft wird es voraussichtlich mehr E-Mobile geben, welche die Voraussetzungen für die Bidirektionalität erfüllen. Dazu findet man auch in den Medien immer wieder Hinweise. Als Beispiel sei hier die Firma VW erwähnt, welche zum legendären Bulli einen Nachfolger mit dem Namen ID.Buzz auf Ende des Jahres angekündigt hat. Erste Fahrberichte sind bereits vorhanden. Auch die Anzahl der bidirektionalen Ladestationen wird zunehmen. Entsprechende Ankündigungen haben stattgefunden.

Dennoch müssen die Ladestationen signifikant günstiger werden, damit die Kunden diese im grösseren Umfang einsetzen. Die Auswahl an Fahrzeugen muss ebenfalls grösser werden, da die aktuellen Fahrzeuge nicht alle Leute mit ihren individuellen Vorlieben erreichen.

Folgende Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein, um bidirektional laden zu können:

- Zur Bidirektionalität fähiges Fahrzeug
- Zur Bidirektionalität fähige Ladestation
- Elektrozähler beim Hausanschluss
- Elektrozähler beim Abgang zur Ladestation
- Optional: Elektrozähler beim Abgang zur Solaranlage

8. Danksagung

Das Projektteam möchte sich bei der Förderstelle Innosuisse und beim Hightech Zentrum Aargau für die unkomplizierte und grosszügige Unterstützung dieses Forschungsprojekts bedanken. Weiter bedanken wir uns bei der Firma Solar Manager AG für die bereichernde und angenehme Zusammenarbeit.

9. Literaturverzeichnis

- [1] BAT G_19_16, Eigenverbrauchsoptimierung im GEE Live Haus, Häusel/Purtschert
- [2] SIA Merkblatt 2061, SIA Schweizerischer Ingenieuren und Architektenverband, 2020
- [3] BAT TA.BA_BAA+E.F2101, Adrian Liechti, Bidirektionalität E-Mobilität für Eigenverbrauchsoptimierung
- [4] Bericht [Auto Bild Schweiz, Ausgabe 10.3.22](#)
- [5] Herbstausgabe [eco2friendly](#) 2022
- [6] Pressemitteilung ADAC SE, [Rollender Reservekanister für Elektroautos](#), 2019
- [7] Dr. Carle. G, [Flexibilitäts-Potenzial von «vehicle to grid»](#) , 2022
- [8] Ogden. J, in Top Charger: [Vehicle to Load \(V2L\)](#), 2022
- [9] bfs, [Verkehrsverhalten der Bevölkerung](#), 2015

10. Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Ansicht der Verteilung im GEE-Live, Horw
- Abbildung 2: V2L am Beispiel des Ioniq 5 [8]
- Abbildung 3: Einschätzungen der Hersteller zum Preis der herkömmlichen Ladestationen
- Abbildung 4: Bereitschaft der Kunden für Eingaben in Managementsystem
- Abbildung 5: bidirektionale Ladestation sospesso&charge von Evtec AG am GEE-Live (im Bild links)
- Abbildung 6: Excel-Tool zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit von bidirektionalen Ladelösungen
- Abbildung 7: Projektmeeting bei der Solar Manager AG
- Abbildung 8: Visualisierung der App "Solar Manager"
- Abbildung 9: Darstellung der einbindbaren Geräte beim Solar Manager
- Abbildung 10. Lade- und Lastprofile beim bidirektionalen Laden.
- Abbildung 11. Screenshots der Solar Manager App mit bidirektionaler Ladefunktionalität.
- Abbildung 12: Symbolbild der Testphase im GEE-Live
- Abbildung 13: prozentuale Aufteilung des erzeugten Stroms in Eigenverbrauch und Rückspeisung nach Use Cases differenziert

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Teilnehmende der Befragung Ladestationshersteller.....	9
Tabelle 2: Energiezahlen der Use Cases pro Messtag	20
Tabelle 3: Eigenverbrauch und Rückspeisung per Use Case einstrahlungsbereinigt.....	20

12. Anhang

12.1. Umfragen: Ladestationshersteller und E-Mobil-Nutzer

12.1.1. Auswertung der Umfrage von E-Mobil-Nutzern

An der Umfrage haben 409 Personen teilgenommen.

1) Wohnsituation

Wie wohnen Sie?

— Eigenheimbesitzer EFH/MFH	314
— Mietwohnung	48
— Eigentumswohnung	37
— Mieter EFH	10
	409

2) Eigenstromerzeugung

Verfügt das Gebäude über eine Eigenstromerzeugungsanlage?

— Ja, es hat eine Photovoltaikanlage	164
— Noch nicht, ich möchte aber in Zukunft eine integrieren	114
— Ja, es hat eine Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher	82
— Nein, und das wird sich in Zukunft auch nicht ändern	49
	409

3) E-Mobil Situation

Besitzen Sie ein E-Mobil?

— Ja, ich besitze bereits mindestens ein E-Mobil	346
— Noch nicht, ich möchte aber in Zukunft auf ein E-Mobil umsteigen	56
— Nein, das wird sich in Zukunft auch nicht ändern	3
— Bestellt, aber noch nicht eingetroffen	4
	409

4) Ladesituation

Wo laden Sie Ihr Fahrzeug auf? (Mehrfachnennungen möglich)

— Zuhause (besitze eine eigene Ladestation)	337
— An öffentlichen Ladestationen	164
— Beim Arbeitgeber (Firma)	83
— An einer von vielen Ladestationen in Garage	14
— Zuhause (an Haushaltssteckdose)	4
	599

5) E-Mobil Marke

Falls Sie ein E-Mobil fahren, um welche Marke handelt es sich?

Tesla	211
VW	37
Hyundai	29
Renault	28
Skoda	20
Nissan	15
BMW	14
Andere Opel	8
Audi	7
Mini	6
KIA	5
Smart	4
Peugeot	4
Mercedes	4
Polestar	3
Weitere	16

411

6) Voraussetzungen für V2H

Unter welchen Voraussetzungen sind Sie bereit Energie aus dem E-Mobil in das Eigenheim einzuspeisen? V2H (Vehicle-to-Home)

Falls ich die untere Entladegrenze bestimmen kann	308
Garantie Hersteller (Schaden an Akku, schnelle Alterung)	203
BLE-Ladestationen nicht viel teurer sind als Herkömmliche	180
Unter allen Bedingungen	52
Ich bin allgemein nicht bereit und sehe keinen Nutzen	23
Andere Nur wenn finanzieller Gewinn erzielt wird	6
Zeit mit benötigter Reichweite einstellbar	4
Einfach Ausnahmen definierbar (Heute Abend voll Laden)	2

778

7) Nutzen

Wo sehen Sie den grössten Nutzen beim bidirektionalen Laden? (Mehrfachnennungen möglich)

Eigenverbrauchsanteil erhöhen (Photovoltaikanlage)	338
Notstromversorgung	223
Lastspitzen abbauen	208
Abhängigkeit vom Netzbetreiber verringern	188
E-Mobil bei der Arbeit Laden und zuhause einspeisen	65
Rendite erzielen	61
Anderer Netzstabilisierung	7
Keinen Nutzen	6
Keine separate Batterie nötig	3
	1'099

8) Bedenken

Welches sind Ihre grössten Bedenken zum bidirektionalen Laden?

Die Batterie nimmt Schaden oder verliert an Kapazität	234
Auto ist nicht genügend geladen, wenn es benötigt wird	173
Amortisation der Ladestation	99
Eingeschränkte Flexibilität	57
Komplizierte Einstellungen notwendig	48
Eigenverbrauch wird nur minimal gesteigert	36
Keine	12
Weitere Auflagen EVU's	2
Kompatibilität Ladestation-E-Mobil-EMS	2
Hohe Verluste Umwandlung & Bereitschaft E-Mobil	2
Schnittstelle (Vertrag) Netzbetreiber	1
Softwareprobleme	1

9) Bereitschaft für Eingaben in Managementsystem

Welche Eingaben in einem Managementsystem wären Sie bereit zu tätigen?

Maximale Entladung (z.B. bis 60%)	350
Sperrzeiten in welchen das Entladen verhindert wird	211
Grobe Abfahrts- und Ankunftszeiten	194
Anstehende Fahrten mit Distanzangaben	150
Maximale Entladeleistung	129
Keine	7
Erfassen von Fahrten > 50 km	1
Preislimiten für Verkauf ins Netz	1
V2H priorisieren / V2G unterbinden	1
	1'044

10) Wünsche an Managementsystem

Was würden Sie sich für Ihre Ladestation oder das Managementsystem wünschen?

Intuitive Bedienung mit einer App	325
Schnelle Sperrung/Freigabe per App	288
Automatische Einstellungen (möglichst wenig damit zu tun haben)	157
Anbindung an Stromhandelsplattform	142
Synchronisation mit meinem Kalender	129
Andere Aufzählungen	13
Synchronisation mit vorhandenem EMS (keine Zusatz App)	2
API Schnittstelle	2
Fernzugriff, Integration von Smartphone	2
Batterieschonmodus	1
Steuerung via openHAB	1
Einbindung von Solarprognosen	1
Definition von Alltagsprofil	1
offene Schnittstelle (TCP, Modbus) zu verbreiteten EMS	1
Integration mit Flexibilitätsmanagement der EVUs	1
Nutzungsprofil durch KI erstellt und somit Mobilität garantiert	1

1'054

11) Einverständnis für V2G

Wären Sie bereit Ihr E-Mobil zur Stabilisierung des Stromnetzes (V2G) zu einem gewissen Grad zur Verfügung zu stellen?

Grundsätzlich Ja	219
Nur gegen eine Vergütung	185
Nein	41
	445

12) Vorstellung der Vergütung

Wie hoch müsste eine Vergütung Ihrer Meinung nach ausfallen?

■ 1:1 Bezugstarif HT	9
■ Fixbetrag für Bereitstellung + Energielieferung zu Bezugstarif	8
■ Preisnachlass für Bereitstellung der Batterie	6
■ ca. 10 Rp/kWh	3
■ ca. 15 Rp/kWh	3
■ ca. 20 Rp/kWh	4
■ ca. 30 Rp/kWh	3
■ Einspeisevergütung wie bei PV + 3 Rp/kWh	3
■ Bezugstarif + 50%	3
■ Einspeisevergütung wie bei PV	2
■ Bezugstarif + 100%	1
	45

13) Preisgrenze für bidirektionale Ladestation (exkl. Installation)

Wenn ihr Auto bidirektional fähig wäre, welchen Preis wären Sie bereit für eine passende Ladestation zu bezahlen (exkl. Installation)?

■ Bis 2'000 CHF	223
■ Bis 4'000 CHF	108
■ Kein Aufpreis gegenüber herkömmlichen Ladestationen	48
■ Bis 6'000 CHF	15
■ Anderer	5
	399

12.1.2. Auswertung der Umfrage von Ladestationen-Hersteller

An der Umfrage haben 13 Hersteller teilgenommen.

1) Hauptzielgruppen

Welches sind die Hauptzielgruppen für Ihre Ladestationen?

Privathaushalte	10
Mehrfamilienhäuser	9
Geschäftskunden (Unternehmensflotten)	9
Geschäftskunden mit öffentlichen Ladestationen	3
KMU ohne öffentliches Ladeangebot	1
	32

2) Bidirektionales Ladeangebot

Wie steht Ihr Unternehmen zum bidirektionalen Laden?

Wir werden in Zukunft bidirektionale Ladestationen anbieten.	6
Wir bieten bereits Ladestationen für das bidirektionale Laden an.	4
Wir werden in naher Zukunft noch keine entsprechenden Ladestationen anbieten.	2
Wir produzieren keine Ladetechnik, aber diese Technologie gehört gefördert	1
	13

3) V2G oder V2H

Für welche Art des bidirektionalen Ladens wird sich Ihre Ladestation eignen?

Vehicle-to-Home (V2H)	10
Vehicle-to-Grid (V2G)	9
keines	1
noch unbekannt	1
	21

4) Vertrieb

Wie sollen Ihre bidirektionalen Ladegeräte vertrieben werden?

B2B über Elektroinstallationsfirmen	13
B2B über Grosshändler / PV-Grossisten / etc.	9
B2B über Autohändler	7
B2C	4
B2C über Sun2Wheel	1
	34

5) Preis zu herkömmlichen Ladestationen

Wie sehen die Kosten für bidirektionale Ladestationen im Vergleich zu herkömmlichen Ladestationen in naher Zukunft ungefähr aus?

etwa gleich	3
200%	3
300%	3
150%	2
400% - 500%	1
Derzeit noch nicht abschätzbar	1
keine Angabe	1
	14

6) Grösste Nutzen

Wo sehen Sie den grössten Nutzen beim bidirektionalen Laden?

Eigenverbrauchsanteil erhöhen (Photovoltaikanlage)	12
Lastspitzen abbauen	8
Netzstabilität	8
Abhängigkeit vom Netzbetreiber verringern	6
Notstromversorgung	6
Regelenergie bereitstellen	5
Energiekosten reduzieren, E-Mobil bei der Arbeit Laden (z.B. weil dort eine Photovoltaikanlage vorhanden ist) und zuhause einspeisen, oder mit Nachtstrom Laden und am Tag Einspeisen.	6
	51

7) Grösste Bedenken

Welches sind Ihre grössten Bedenken zum bidirektionalen Laden?

Es wird nur wenig eingesetzt, da Aufwand & Ertrag nicht übereinstimmen.	6
Die Batterie kann Schaden nehmen oder verliert an Kapazität.	5
Zu kompliziert für den Nutzer (Einstellungen, etc.).	3
Keine	1
Kompatibilität mit Automobilherstellern	1
Zu langsame Netzbetreiber --> V2H mittelfristig dominante Anwendung	1
Eingeschränkte Flexibilität und dadurch niedrige Nachfrage	1
Wenige EVs heutzutage sind mit dem bidirektionalen Ladestandard ausgestattet.	1
	19

8) Herausforderungen

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für das bidirektionale Laden?

Universelle Funktion mit anderen Fahrzeugen	1
Kosten	1
Kompatibilität mit Automobilherstellern, Regulationen und Richtlinien für V2H und V2G	1
Business Case für den Fahrzeugbesitzer	1
Macht nur Sinn in Kombination von Infrastruktur wie PV etc. Dies haben bis jetzt die wenigsten Automobilisten	1
Verhinderung von Missbrauch (Laden in der Firma, Einspeisen zuhause), User Interface, User Acceptance	1
Fehlen technischer Standards	1
Regelstrategien, was erlauben die E-PKW-Hersteller oder Netzbetreiber, Garantien	1
Verfügbarkeit von Autos mit bidirektionaler Fähigkeit via AC	1
Politische Regulierung	1
Tatsächliche Marktpenetration	1
Das Umdenken der Autohersteller	1
	12

9) Herausforderungen für die Einbindung in andere Systeme (EFH/MFH)

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für die Einbindung vom bidirektionalen Laden in andere Systeme (MFH, EFH)?

Schnittstellen	1
Fahrzeugkompatibilität, sodass es Mehrwert für die Masse bringt	1
Wer hat in Zukunft die Kontrolle, das Fahrzeug oder die Steuerung? Die OEMs werden das Heft nicht aus der Hand geben...	1
EFH	1
Standardisierte Schnittstellen inkl. Anspruch der Netzbetreiber, selbst steuern zu wollen	1
Kommunikation mit anderen Systemkomponenten	1
Fehlen technischer Standards	1
Regelstrategien und 3rd Services (z.B. Netz stabilisieren) einbinden.	1
Verfügbarkeit von Autos mit bidirektionaler Fähigkeit via AC	1
Installations-Fachkräfte	1
Fehlende offene Schnittstellen durch Fremdsysteme	1
Die Elektroinstallation. Oftmals müssen aufwändig neue Leitungen gezogen werden. Zudem reicht oft die Anschlussleistung nicht aus.	1
	12

10) Angebot an Funktionen/Einstellungen

Welche Funktionen/Einstellungen bieten Ihre Ladestationen heute oder in naher Zukunft?

Maximale Ladeleistung	11
Maximale Entladeleistung	7
Angabe der maximalen Entladung (z.B. bis 60%)	7
Sperrzeiten in welchen das Entladen verhindert wird	4
Eingabe grobe Abfahrts- und Ankunftszeiten	4
Anstehende Fahrten mit Distanzangaben	2
Wir produzieren keine Ladestation	1
Keine Angabe	1
Verschiedene Modi, um Energieverbrauch den Bedürfnissen anzupassen. Diverse Schnittstellen für eine einfache Einbindung.	1
	38

11) Bezug zu Energiemanagementsystem

Wie stehen sie zu Energiemanagementsystemen?

Bauen wir selbst	6
Vergeben es extern	4
Wir produzieren keine Ladestation	1
Enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern	1
Werden als 3rd parties an unsere Geräte angebunden bzw. Schnittstellen bereitgestellt	1
Gehören nicht in unser Portfolio	1
Verwenden ein gelabeltes Gerät	1
Wir bieten eine offene API und damit freie Anbindung zu EMS - darüber hinaus bieten wir bald ein eigenes EMS an	1
	16

12) Möglichkeiten mit Energiemanagementsystem

Das kann mit einem Managementsystem zusätzlich möglich sein:

Automatische Erkennung von Lastspitzen	11
Schnelle Sperrung/Freigabe des bidirektionalen Lademodus per App	9
Intuitive Bedienung mit einer App	9
Anbindung an Stromhandelsplattform für den Verkauf von Strom	8
Synchronisation mit Kalender	4
Wir produzieren keine Ladestation	1
	42

